

Є. В. Опря, В. В. Станіславчук, К. К. Белогрудова, Г. В. Морванюк, В. Д. Фучеджі

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА РАК ЕНДОМЕТРІУ, КОМОРБІДНИЙ З ОЖИРІННЯМ ТА ДЕПРЕСІЄЮ

Одеський національний медичний університет

Authors information

Опря Є.В. <https://orcid.org/0000-0001-5232-1891>
Станіславчук В.В. <https://orcid.org/0009-0005-8007-6359>
Белогрудова К.К. <https://orcid.org/0009-0002-3128-2189>
Морванюк Г.В. <https://orcid.org/0000-0001-7161-1202>
Фучеджі В.Д. <https://orcid.org/0000-0002-5053-6802>

Summary. Oprya Ye. V., Stanislavchuk V. V., Belogradova K. K., Morvanyuk G. V., Fuchedzhi V. D. **THE INFLUENCE OF THE INTERNAL DISEASE PICTURE ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CANCER COMORBID WITH OBESITY AND DEPRESSION.** - *Odessa National Medical University; e-mail: yoprya@yahoo.com* The purpose of the work is to investigate the peculiarities of the perception of mental and somatic states by patients with endometrial cancer combined with obesity and to identify its impact on the quality of life of the abovementioned patients. Peculiarities of perception of depressive disorder and cancer in patients with cancer of uterus, which is comorbid with obesity, were studied in 94 female patients with endometrial cancer comorbid with obesity, It was established that the patients of this contingent are characterized by low self-esteem of their own health, perception and awareness of cancer as threatening and dangerous. Patients perceived the level of mental health less negatively and pessimistically due to the lack of awareness of a depressive disorder. The obtained data indicate a reduced quality of life due to a decrease in physical functioning and limitation of daily functioning.

Key words: cancer of uterus, depression disorder, obesity, perception of the disease, quality of life.

Реферат. Опря Є. В., Станіславчук В. В., Белогрудова К. К., Морванюк Г. В., Фучеджі В. Д. **ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА РАК ЕНДОМЕТРІУ, КОМОРБІДНИЙ З ОЖИРІННЯМ ТА ДЕПРЕСІЄЮ.** Мета роботи — дослідити особливості сприйняття психічного та соматичного станів хворими на рак ендометрію, поєднаний з ожирінням та виявити його вплив на якість життя вищезазначених хворих. У 94 хворих жінок на рак ендометрію, коморбідний з ожирінням, досліджено особливості сприйняття депресивного розладу та онкозахворювання у хворих на рак ендометрію, коморбідний з ожирінням. Встановлено, що хворі зазначеного контингенту характеризуються низькою самооцінкою власного здоров'я, сприйняття та усвідомлення онкозахворювання як загрозливого та небезпечного. Рівень психічного здоров'я хворі сприймали менш негативно та песимістично через відсутність усвідомлення депресивного розладу. Отримані дані свідчать про знижену якість життя внаслідок зниження фізичного функціонування та обмеження повсякденного функціонування.

Ключові слова: рак ендометрію, депресивний розлад, ожиріння, сприйняття хвороби, якість життя.

Вступ. Життєдіяльність та психічний стан людини змінюється під впливом хвороби. Внутрішня картина хвороби (ВКХ) – це основний фактор, що впливає на психічний стан хворого. Також доведено, що ВКХ або поліпшує соціально-психологічну адаптацію людини, або викликає її дезадаптацію [1]. На сьогоднішній день проводиться багато досліджень, в яких виявляється, що зміна ставлення хворого до свого здоров'я чи до себе сприяє поліпшенню ефективності лікування. Проте, це, незважаючи на свою актуальність, не до кінця розроблені та не повністю досліджені у сучасній психології питання. Поняття ВКХ, за думкою багатьох авторів, включає в себе збір уявлень людини про своє здоров'я, про чинники, що на нього можуть впливати, про самооцінку свого здоров'я та усвідомлення його цінності [2].

Наукові дослідники Г. Ложкін та І. Толкунова описують ВКХ як усвідомлення ресурсів свого організму, можливостей для задоволення його потреб та поліпшення власного здоров'я. Для того, щоб діагностувати ВКХ, потрібні наступні параметри: міра відчуття тілесного комфорту, енергетичного резерву, наявність чи відсутність алекситимії. Володіючи перерахованими даними, можна визначити рівень тривоги та депресії, які пов'язані зі здоров'ям хворого. Чим вище показники за рівнем тривоги та депресії, тим більша, на думку авторів, причетність ВКХ до соціально-психологічної адаптації або дезадаптації [3-5].

Мета роботи — дослідити особливості сприйняття психічного та соматичного станів хворими на рак ендометрію, поєднаний з ожирінням та виявити його вплив на якість життя вищезазначених хворих.

Матеріали і методи дослідження

Протягом дослідження було обстежено 94 хворих жінок на рак ендометрію, коморбідний з ожирінням, які проходили лікування в КНП «Одеський обласний протипухлинний центр» ООР. Серед них переважна кількість пацієнок мала другий ступінь ожиріння (ІМТ(індекс маси тіла)=35-40) - 67 осіб (71,3%). 20 хворих мали перший ступінь ожиріння (ІМТ = 30-35) – (21,3%), у 7 жінок - третій ступінь ожиріння (ІМТ>40) – (7,4%). Середній вік обстежених жінок становив 53,5 роки.

У роботі використано наступні методи: модифікований варіант методики Дембо — Рубінштейн (для визначення особливостей самооцінки загального стану здоров'я та окремо психічного та фізичного здоров'я); адаптований варіант методики SUMD (The Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder) для оцінки рівня «інсайту» психічної хвороби, короткий опитувальник сприйняття хвороби (КОВБ, ВІРQ) в адаптації Ялтонського В. М.

При статистичній обробці отриманих даних використовувались методи описової та порівняльної статистики (t-критерій Стьюдента та точний метод Фішера). Якість життя хворих на шизофренію обстежених груп оцінювалась за результатами опитувальника про стан здоров'я The 36-Item Short Form Survey (SF-36).

Результати дослідження та їх обговорення

Для оцінки власного психічного та соматичного станів в уяві хворих використовувався модифікований варіант методики Дембо — Рубінштейн (модифікація й адаптація А.М. Прихожан), з метою графічного відображення таких параметрів здоров'я: «загальний стан здоров'я», «стан фізичного здоров'я» та «стан психічного здоров'я», що були представлені двополюсними шкалами [6]. Верхній полюс шкал відображав найвищі оцінки (найбільш здоровий), а нижній полюс шкал свідчив про найнижчі оцінки (найбільш хворий). Рівень самооцінки за кожною шкалою позначався в балах відповідно до градації оцінок на шкалах у сантиметрах (в діапазоні від 0 до 10).

Встановлено, що хворі характеризувались низькими показниками самооцінки за всіма означеними параметрами (жодний з яких не перевищував позначки в 4 балів), при цьому найнижчим чином оцінювався рівень психічного здоров'я ($4,18 \pm 0,25$) та більш високо — рівень фізичного здоров'я ($4,67 \pm 0,30$). Тобто, хворі з сприймали себе більш хворими психічно, ніж фізично. На фоні цілісного зниження рівня самооцінки стану власного здоров'я загалом за всіма параметрами пацієнтки характеризувались значно нижчим рівнем оцінки стану психічного здоров'я, що відображало їхню більшу песимістичність в оцінці стану здоров'я загалом і психічного зокрема.

Для оцінки рівня усвідомлення депресивного розладу, так званого «інсайту» у

досліджуваної групи хворих на рак, коморбідний з ожирінням, було використано адаптований варіант методики SUMD [7]. Означена шкала дозволяє оцінити наступні характеристики: ступінь усвідомлення психічної хвороби, її симптоми, рівень розуміння про необхідність лікування, уявлення про можливі соціальні наслідки хвороби. Оцінювання проводилося за трьома наступними критеріями: «усвідомлення», «розуміння причин» та «сприйняття навколишніх».

При обстеженні пацієнток було отримано наступні дані: за рівнем інсайту більшість обстежених – 51 пацієнтка характеризувались лише частковим усвідомленням своєї депресії (54,25%), тобто переважною суперечливістю, несформованістю і відсутністю чітких переконань щодо адекватної репрезентації зовнішньої картини хвороби. Поручене усвідомлення, тобто перекручена репрезентація об'єктивної реальності хвороби, відзначалось у 25 пацієнток (26,6%). Повністю усвідомлювали власний психічний стан 18 пацієнток (19,15%).

Отримані дані представлені у таблиці 1. Детальний аналіз структурних компонентів інсайту соматичної хвороби за критеріями «усвідомлення», «розуміння причин» та «сприйняття навколишніх» виявив, що у структурі інсайту хворих, окрім вищого рівня усвідомлення наявності захворювання та соціальних наслідків хвороби ($2,05 \pm 0,16$), вищий усвідомлення та розуміння причин необхідності лікування ($2,37 \pm 0,22$ та $2,49 \pm 0,20$).

Таблиця 1 - Оцінка рівня усвідомлення депресивного розладу у досліджуваної групи хворих на рак, коморбідний з ожирінням

«ІНСАЙТ» ДЕПРЕСИВНОГО РОЗЛАДУ	абс.	%
Часткове усвідомлення депресії	51	54,25%
Перекручена репрезентація об'єктивної реальності хвороби	25	26,6%
Повний «інсайт»	18	19,15%

Для визначення більш детальних особливостей сприйняття депресивного розладу та соматичної хвороби у хворих на шизофренію був використаний короткий опитувальник сприйняття хвороби (КОВБ, ВІРQ) в адаптації В. М. Ялтонського. Він направлений на виявлення феномена загрози, що несе в собі захворювання, та відображає ступінь психологічного стресу через наявність хвороби [8].

Хворі оцінювали за даним опитувальником як свій психічний стан, так і своє соматичне захворювання. Особливості уявлень про свій психічний стан в порівняльному аналізі графічно показано в таблиці 2.

Таблиця 2 - Оцінка власного психічного стану та власного соматичного захворювання у досліджуваної групи хворих на рак, коморбідний з ожирінням

Особливості сприйняття онкозахворювання у досліджуваної групи	
Ідентифікації симптомів онкозахворювання	$6,36 \pm 0,34$
Визнання захворювання на рак загрозовою для життя патологією	$5,85 \pm 0,31$
Занепокоєння наявністю онкозахворювання	$6,33 \pm 0,34$
Усвідомлення впливу раку на емоційний стан	$6,68 \pm 0,36$

Відповідно до представлених даних, у структурі сприйняття соматичної хвороби хворими відзначались найвищі показники за рівнем ідентифікації симптомів онкозахворювання ($6,36 \pm 0,34$), визнання його загрозовою для життя патологією ($5,85 \pm 0,31$) та занепокоєння ним ($6,33 \pm 0,34$). При цьому хворі в найменшій мірі відзначали, що наявність онкологічної хвороби впливає на їхній емоційний стан ($6,68 \pm 0,36$).

Також у хворих були виявлені низькі показники загального рівня якості свого життя, що представлено у таблиці 3.

Показники якості життя хворих в усіх сферах функціонування є низькими, особливо щодо оцінки загального стану здоров'я (44,6 % балів). Тобто якість життя хворими оцінюється, як низька, внаслідок фізичного стану, що проявляється у зниженні фізичного

функціонування та обмеженні повсякденного функціонування. Наявні тривожно-депресивні переживання хворих також негативно впливають на їх психічний стан. Отримані результати свідчать про суттєве зниження рівня якості життя у хворих на рак ендометрію, коморбідний з ожирінням.

Таблиця 3 - Власна оцінка загального рівня якості свого життя у досліджуваній групі хворих на рак, коморбідний з ожирінням

Рівень якості життя хворих обстежених груп за окремими сферами функціонування	
Шкали SF-36	бали/ %
Фізичне функціонування (Physical Functioning - PF)	13,28/66,4
Рольове (фізичне) функціонування (Role-Physical Functioning - RP)	2,27/56,75
Інтенсивність болю (Bodilypain - BP)	5,16/51,6
Загальний стан здоров'я (General Health - GH)	8,92/44,6
Життєва активність (Vitality - VT)	8,72/43,6
Соціальне функціонування (Social Functioning - SF)	4,19/52,4
Рольове (емоційне) функціонування (Role-Emotional - RE)	1,61/53,7
Психічне здоров'я (Mental Health - MH)	6,95/27,8

Висновки

Результати проведеного дослідження дозволяють визначити такі суттєві ознаки суб'єктивного сприйняття онкозахворювання та свого психічного стану, що впливають на якість життя обраних хворих: низький рівень самооцінки стану власного здоров'я загалом та окремо за станами психічного та фізичного здоров'я; часткове збереження критичності щодо депресивного розладу та відсутність його повного усвідомлення; низьке оцінювання якості свого життя.

Все це заважає повсякденному функціонуванню та опосередковано погіршує емоційний стан хворих.

Враховуючи той факт, що особливості сприйняття захворювання визначають поведінку хворого в умовах хвороби, його комплаєнтність і прогноз лікування, можна зазначити, що зміна ставлення хворих до себе та свого здоров'я може підвищити ефективність лікування, а також покращити адаптаційну поведінку. Така зміна може покращити соціальне функціонування шляхом зниженню депресивної симптоматики.

Також на підставі проведеного дослідження можна підтвердити актуальність розробки і впровадження спеціальних психоосвітніх програм для таких хворих, які через свій психотерапевтичний вплив будуть сприяти формуванню адекватної внутрішньої картини хвороби та покращенню соціальної адаптації.

References/Література:

1. Campbell K.L., Winters-Stone K.M., Wiskemann J, May A.M., Schwartz A.L., Courneya K.S. et al. Exercise guidelines for cancer survivors: Consensus statement from international multidisciplinary roundtable. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 2019; 51(11):2375–2390.
2. Кузьменко А.П., Костриба А.И., Турчак А.В., Білик В.Г., Шеремет І.В., Страшко С.В. Стресові реакції пацієнтів з онкологією до та після спеціальних методів лікування. *Клінічна онкологія*, 2019; 4(36): 246–248. (In Ukrainian). [Kuzmenko A.P., Kostryba A.I., Turchak A.V., Bilyk V.G., Sheremet I.V., Strashko S.V. Stress reactions of patients with oncology before and after special treatment methods. *Clinical Oncology*, 2019; 4(36): 246–248].
3. Ложкін Г., Толкунова І. Психологія здоров'я: визначення поняття. *Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка»*. 2000; 7: 23–29. (In Ukrainian). [Lozhkin G., Tolkunova I. Health psychology: definition of the concept. *Scientific notes of Ternopil State Pedagogical University. Series "Pedagogy"*. 2000; 7: 23–29].
4. Лісова О. Гендерні особливості внутрішньої картини здоров'я у хворих на виразкову хворобу шлунку і 12-палої кишки. Гендерні стереотипи індивідуального здоров'я. *Матер. міжн. науково-практичної конф. Луцьк*, 2007: 121–128. (In Ukrainian). [Lisova O.

Gender features of the internal picture of health in patients with gastric and duodenal ulcer. Gender stereotypes of individual health. Abstr. Int. scientific and practical conf. Lutsk, 2007: 121–128].

5. Лісова О. Зміна внутрішньої картини здоров'я у хворих на виразкову хворобу у процесі лікування. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Серія «Психологія». 2006; 33: 107–112. (In Ukrainian). [*Lisova O. Changes in the internal picture of health in patients with peptic ulcer disease during treatment. Updating the content, forms and methods of teaching and upbringing in educational institutions: collection of scientific works. Scientific notes of the Rivne State Humanitarian University. Series "Psychology". 2006; 33: 107–112].*

6. Партико Т.Б. Загальна психологія. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре». 2008: 416. (In Ukrainian). [*Partyko T.B. General Psychology. Kyiv: Publishing House "In Yure". 2008: 416].*

7. King L, Gajarawala S., McCrary M.D. Endometrial cancer and obesity: Addressing the awkward silence. JAAPA. 2023; 36(1): 28-31.

8. Tonorezos E.S., Ford J.S., Wang L., Ness K.K., Yasui Y., Leisenring W. et al. Impact of exercise on psychological burden in adult survivors of childhood cancer: A report from the Childhood Cancer Survivor Study. Cancer 2019; 125(17): 3059–3067.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Опря Є.В.), методологія (Станіславчук В.В.), формальний аналіз (Белогрудова К.К.), керування даних (Опря Є.В., Фучеджі В.Д.), формування висновків (Морванюк Г.В.), написання статті (Станіславчук В.В., Белогрудова К.К., Морванюк Г.В.).

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії Одеського національного медичного університету

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 11.02.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування